

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixosozial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati

Mixeyeva Aleksandra

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim talabalari orasida jismoniy tarbiya va sportning sog'liqni mustahkamlash, psixofizik rivojlanish va ijtimoiy integratsiya jarayonlaridagi roli, "Sport – salomatlik garovi" konsepsiyasi asosida sport faoliyati, tarbiya va sportni rivojlantirishning strategik ahamiyati, sportning yosh kattalikdagi identiklik va psixosozial rivojlanishga ta'siri haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, sog'lom turmush tarz, oliy ta'lim, talabalar, psixologik barqarorlik, ijtimoiy integratsiya, stressga chidamlilik, akademik samaradorlik, identiklik

Jismoniy tarbiya va sport inson hayotida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, psixofizik rivojlanishni ta'minlash va ijtimoiy integratsiyani kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi [11, 12 s.]. Ayniqsa, oliy ta'lim talabalari uchun sport faoliyati nafaqat sog'liqni mustahkamlash, balki akademik samaradorlikni oshirish va stressni kamaytirish vositasi sifatida ham ahamiyatlidir. Bugungi kunda global sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish tendensiyasi yoshlar orasida jismoniy faoliyatning dinamik va turli shakllarini joriy etishni talab qilmoqda [6, 45 s.].

O'zbekiston Respublikasi hukumati va Prezidentining bir qator qarorlari ham jismoniy tarbiya va sportni yoshlar hayotiga integratsiya qilishni strategik vazifa sifatida belgilaydi. Xususan, 2018-yil 14-avgustdagi Prezident qarori PQ-3907 "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" oliy ta'lim muassasalarida talabalarning jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish imkoniyatlarini kengaytirishni ta'minlaydi [2, 20 s.].

Shuningdek, 2020-yil 5-iyundagi Prezident farmoni PF-6012 "Yoshlar sportini rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish chora-tadbirlari to'g'risida" oliy ta'lim muassasalarida sport inshootlarini modernizatsiya qilish, fakultativ va ixtiyoriy jismoniy mashg'ulotlarni joriy etish, shuningdek, talabalar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishni maqsad qilgan [1, 18 s.].

Ta'lim tizimida bu chora-tadbirlar nafaqat talabalarning jismoniy salomatligini mustahkamlash, balki ularning psixologik barqarorligi, stressga chidamliligi va akademik samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu tariqa, O'zbekistonda olib borilayotgan siyosiy va pedagogik tashabbuslar oliy ta'lim talabalari orasida jismoniy

tarbiya va sportni samarali tashkil etish orqali sog'lom va faol avlodni tarbiyalashga yo'naltirilgan [11, 12 s.; 2, 20 s.; 1, 18 s.].

Bugungi kunda ushbu mavzu alohida dolzarblik kasb etmoqda, chunki zamonaviy talabalar orasida sessiyalar va akademik yuk ortishi natijasida psixologik va fiziologik stress darajasi oshib bormoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va uzoq muddatli ekran oldida ishlash faoliyati yoshlarning jismoniy faolligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalarida muntazam jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish, sport turizm va ixtiyoriy sport klub faoliyatini rivojlantirish orqali talabalarni sog'lom turmush tarziga rag'batlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi [6, 46 s.; 10, 30 s.].

“Sport – salomatlik garovi” konsepsiyasi oliy ta'lim talabalari orasida nafaqat jismoniy va ruhiy salomatlikni mustahkamlash, balki ijtimoiy integratsiya, liderlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham samarali vosita sifatida qaraladi. Shu tariqa, zamonaviy oliy ta'lim tizimida sport va jismoniy tarbiya jarayonlarini strategik rivojlantirish dolzarb masala sifatida namoyon bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sportning mazkur roli talabalarni faollikka rag'batlantirish, ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, stressga chidamliligini oshirish va akademik faoliyatdagi samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, sport nafaqat individual salomatlik, balki talabalar orasida ijtimoiy ko'nikmalar, jamoaviy ishlash va liderlik xususiyatlarini rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi.

Sport va jismoniy faollik inson salomatligini mustahkamlashda markaziy rol o'ynaydi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam jismoniy mashg'ulotlar yurak-qon tomir tizimi, nafas olish organlari va mushak-skelet tizimini rivojlantiradi, metabolik jarayonlarni tartibga soladi, shuningdek, stress gormonlarini kamaytiradi, kayfiyatni barqarorlashtiradi va kognitiv funksiyalarni yaxshilashga xizmat qiladi [5, 33 s.]. Shu bilan birga, sport faoliyati yoshlar orasida o'ziga ishonchni oshiradi, psixologik barqarorlikni kuchaytiradi va ijtimoiy moslashuvga yordam beradi, bu esa oliy ta'lim talabalari uchun jismoniy va ruhiy salomatlikni birlashtiruvchi kompleks vosita sifatida xizmat qiladi.

Bunda jismoniy faoliyatning psixologik ta'siri ham muhimdir. Sport mashg'ulotlari o'ziga ishonchni oshiradi, psixologik barqarorlikni mustahkamlaydi, depressiya va xavotir darajasini pasaytiradi hamda stressga chidamlilikni kuchaytiradi. Ayniqsa, oliy ta'lim talabalari orasida akademik yuk ortishi va sessiyalar davrida psixologik stress darajasi oshishi sababli, sport faoliyati stressni kamaytirish va motivatsiyani oshirish vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega [5, 33 s.].

Shuningdek, sport faoliyati ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Jamoa sporti talabalarni jamoaviy ishlashga o'rgatadi, liderlik va rahbarlik qobiliyatlarini

shakllantiradi, o‘zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlaydi. Bu jarayon yoshlarning ijtimoiy integratsiyasini kuchaytiradi va ularni jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlaydi [9, 28 s.].

Eriksonning psixosozial rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, yosh kattalik davrida shaxs o‘zligini anglash va jamiyatdagi o‘rnini topish jarayonida ichki konfliktlar bilan yuzma-yuz keladi. Shu nuqtai nazardan, faol jismoniy faoliyat identiklikni shakllantirishda ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, chunki u o‘zini anglash, qaror qabul qilish va ijtimoiy rollarga moslashishni qo‘llab-quvvatlaydi [3, 47 s.]. Marcia modeli esa identiklik statuslarini — o‘zligini izlash, qabul qilingan identiklik, oldindan belgilangan identiklik va identiklik tarangligi — aniq o‘lchash imkonini beradi. Bu jarayonda jismoniy faoliyat commit va eksploratsiya komponentlarini qo‘llab-quvvatlaydi, ya’ni shaxs o‘zining qadriyatlari va imkoniyatlarini sinab ko‘radi, shaxsiy qarorlarni mustahkamlaydi va ijtimoiy muhitga moslashadi [8, 22 s.].

MDH olimlari, xususan Rossiya va Qozog‘iston psixologlari, talabalar orasida sport va jismoniy mashg‘ulotlarning psixologik barqarorlik, stressga chidamlilik, ijtimoiy ko‘nikmalar va motivatsiya rivojlanishiga ta’sirini ilmiy tadqiqotlar orqali isbotlamoqdalar [4, 15 s.; 7, 40 s.]. Ularning natijalari shuni ko‘rsatadiki, muntazam jismoniy mashg‘ulotlar akademik samaradorlikni oshirish, talabalar orasida o‘zaro munosabatlarni yaxshilash va shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlar ham shuni tasdiqlaydi. Mamlakat oliy ta’lim muassasalarida talabalarning sport mashg‘ulotlariga jalb qilinishi nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamlaydi, balki akademik samaradorlik, psixologik barqarorlik, stressga chidamlilik va ijtimoiy moslashuvni oshirishga yordam beradi [12, 36 s.]. Shu tariqa, “Sport – salomatlik garovi” konsepsiyasi zamonaviy oliy ta’limda talabalarning jismonan va ruhiy jihatdan sog‘lom, ijtimoiy jihatdan integratsiyalashgan va faol shaxs sifatida shakllanishini ta’minlaydi.

Bugungi kunda ushbu mavzu alohida dolzarblik kasb etmoqda. Sababi, talabalar orasida akademik yuk ortishi, raqamli texnologiyalardan uzoq muddatli foydalanish va ekran qarshisida faoliyat olib borish jismoniy faollik darajasini pasaytiradi, bu esa sog‘liq va psixologik barqarorlik muammolarini yuzaga keltiradi. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarida muntazam jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari, fakultativ sport klublari, sport turizm va boshqa jismoniy faoliyat shakllarini joriy etish dolzarb ahamiyatga ega [5, 33 s.; 9, 28 s.; 12, 36 s.].

Shu tariqa, jismoniy tarbiya va sportning oliy ta’lim tizimidagi roli keng qamrovli bo‘lib, talabalarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, akademik samaradorligini oshirish, stressga chidamliligini kuchaytirish va ijtimoiy integratsiyasini ta’minlash kabi vazifalarni bajaradi. Bu esa “Sport – salomatlik garovi”

konsepsiyasini amaliyotga tatbiq etish orqali sog‘lom va faol avlodni shakllantirishga yo‘naltirilgan zamonaviy strategiya hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-6012-son farmoni, 2020-yil 5-iyun. –18 s.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. PQ-3907-son qarori, 2018-yil 14-avgust. –20 s.
3. Erikson, E. H. Identity: Youth and Crisis. New York: Norton, 1968. 47 p.
4. Ivanov, S. Psychological benefits of regular exercise among university students. St. Petersburg: Academic Press, 2020. 15 p.
5. Johnson, M., & Smith, A. Physical activity and cardiovascular health in young adults. Journal of Sports Science, 2022. 33 p.
6. Karimov, B., & Tursunov, M. Yoshlar sporti va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish. Ta‘lim va innovatsiya, 2022. 45 s.
7. Kozlov, D., & Karimova, A. Physical activity and stress resilience in youth. Almaty: Kazakh National University, 2021. 40 p.
8. Marcia, J. E. Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 1966. 22 p.
9. Petrov, A. Social competencies development through team sports in higher education. Moscow: Sport Science Press, 2021. 28 p.
10. Rasulov, D. Oliy ta‘limda sport va jismoniy tarbiya metodikasi. Toshkent: Fan va Ta‘lim, 2021. 30 s.
11. Sultonov, A. Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2020. 12 s.
12. Tursunov, M., & Oqilova, Z. Oliy ta‘lim talabalari orasida jismoniy mashg‘ulotlar va akademik samaradorlik. Ta‘lim va innovatsiya, 2023. 36 s.
13. WHO. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization, 2010. 20 p.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixosozial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article